

Revista de Ciencias Sociales

Recursos turísticos para promover el turismo en la provincia de Sullana-Perú

Lujan-Vera, Priscila E.*
Martínez Nole, Irma Victoria**
Chávez Epiquén, Abdías***
Ramírez Zamudio, Laura Vanesa****

Resumen

Los recursos turísticos son fuente de inspiración y desarrollo de un espacio geográfico, puesto que, pueden posicionar a una cultura ante la visión del mundo. El Perú cuenta con una variedad de recursos que tienen potencial y acogida por los visitantes nacionales y extranjeros. La presente investigación tuvo como objetivo analizar los recursos turísticos de la provincia de Sullana para promover el turismo. La metodología se trabajó bajo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo descriptivo y una muestra no probabilística por conveniencia, así mismo, se analizó los recursos turísticos registrados en Sigmincetur. Entre los resultados encontrados se evidenció que existen recursos turísticos que tienen concurrencia, que no cuentan con la infraestructura necesaria para acoger a los visitantes, así mismo, que el registro de recursos debe ser actualizado para seleccionar, categorizar e incorporar otros recursos con potencial turístico. Se concluyó que la provincia es una zona que tiene recursos con alto potencial para desarrollar el turismo; sin embargo, debe enfocarse en difundirlos mediante proyectos que integren a los actores sociales.

Palabras clave: Recursos turísticos; potencial; valoración; categorías; Sullana-Perú.

* Doctora en Ciencias de la Educación. Docente en la Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, Perú. E-mail: plujan@unf.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1359-5715>

** Doctora en Psicología. Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Perú. E-mail: imartinez@unf.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6570-6715>

*** Doctor en Administración. Docente Ordinario a Tiempo Completo en la Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, Perú. E-mail: achavez@unf.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5589-5217>

**** Master en Dirección y Gestión de RRHH Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Perú. E-mail: lzamudio@unf.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5675-5345>

Tourist resources to promote tourism in the province of Sullana-Peru

Abstract

Tourist resources are a source of inspiration and development of a geographical space, since they can position a culture before the vision of the world. Peru has a variety of resources that have potential and are welcomed by national and foreign visitors. The present investigation had as objective to analyze the tourist resources of the province of Sullana to promote tourism. The methodology was worked under a quantitative approach, of a non-experimental design, of a descriptive type and a non-probabilistic sample for convenience, likewise, the tourist resources registered in Sigmintetur were analyzed. Among the results found, it was evidenced that there are tourist resources that have concurrence, that do not have the necessary infrastructure to welcome visitors, likewise, that the resource registry must be updated to select, categorize and incorporate other resources with tourist potential. It was concluded that the province is an area that has resources with high potential to develop tourism; however, it should focus on disseminating them through projects that integrate social actors.

Keywords: Tourist resources; potential; assessment; categories; Sullana-Peru

Introducción

El turismo es una actividad que genera oportunidades para que la economía de una localidad se desarrolle en su máxima expresión (Oviedo et al., 2021; Cuétara et al., 2022), a través de la prestación de servicios variados y enfocados en la satisfacción del visitante, así mismo, se ajusta a las transformaciones que se producen en una sociedad (Esparza et al., 2020; Loor, Plaza y Medina, 2021).

La Organización Mundial de Turismo (OMT, 2018), partiendo de los conceptos de Zimmermann (1933), establece que el recurso turístico es el potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de transformación; con la finalidad de satisfacer las necesidades turísticas, tal como lo sostiene Andrade (2021).

El Perú es un país rico en recursos turísticos, por lo que es considerado uno de los principales destinos a nivel internacional, dato que se ve respaldado con la llegada de 444.000 turistas internacionales durante el año 2021 (Chacón, 2022), pese a las limitaciones

por los protocolos de bioseguridad, las cifras han sido alentadoras a diferencia del 2020, y que en alguna medida mira con esperanzas el proceso de reactivación turística en todos los sectores involucrados.

En lo que concierne a la región Piura en el año 2021, elevó su actividad productiva en un 11,7% (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2021). Así mismo, el área de hospedajes ha tenido un arribo de 1, 3 millones de personas; y durante el periodo de enero a junio del año 2022, se reflejan 130.248 pernотaciones de visitantes extranjeros. En lo que respecta, al aterrizaje de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico en el 2020, se registró 320.629 llegadas. Referente al turismo interno, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur, 2018) las provincias más visitadas fueron Piura (50,6%), Talara (21,4%), Paita (9,6%), seguida de Sullana (6,4%). Así mismo, la razón de visita a la región fueron las visitas a familiares / amigos (45,3%) seguida de las vacaciones / recreación (27,5%), y los negocios / motivos profesionales (17,1%).

Sullana es una provincia ubicada en el departamento de Piura, al norte del Perú,

cuenta con una población estimada de 287.680 habitantes, distribuida en ocho (8) distritos: Querecotillo, Bellavista, Ignacio Escudero, Lancones, Marcavelica, Miguel Checa, Salitral y Sullana. En la actualidad, se refleja en la página de Sigmincetur el registro de veinte (20) recursos turísticos en las diferentes categorías, cabe resaltar, que la provincia posee más recursos naturales que aún no han sido registrados, y que pueden potencializarse por medio de la gestión gubernamental para posicionar a Sullana como un destino turístico de gran atracción para los visitantes.

De igual forma, no se evidencia un plan de trabajo organizado que se preocupe por difundir la riqueza turística de la zona e incluso los mismos habitantes desconocen de la existencia de todos los recursos turísticos de su entorno, es así que el presente estudio tuvo como objetivo principal analizar los recursos turísticos de la provincia de Sullana para promover el turismo interno, mediante la identificación del estado actual de los recursos turísticos (Chinchay-Villareyes et al., 2020).

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, puesto que la información fue recabada como se encuentra en el contexto, así mismo, el tipo de estudio fue de carácter descriptivo, debido a que se caracterizó y describió los recursos turísticos. Cabe resaltar, que Hernández y Mendoza (2018) sostienen que los estudios descriptivos especifican propiedades, perfiles de personas, grupos, procesos u otro fenómeno en análisis. En el caso de la población, se consideró a mayores de dieciocho años que viven en el distrito de Sullana y se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica de recolección de datos fue la encuesta mediante un instrumento el cuestionario virtual.

1. Recursos turísticos

Los recursos turísticos son expresiones de la naturaleza, de la riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales e

inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico (Mincetur, 2016), es así que, Navarro (2015); Gómez y Martínez (2020); así como Nugra et al. (2021), sostiene que están constituidos por bienes naturales o culturales y que tienen la capacidad de atraer al visitante a un territorio organizado. Del mismo modo, Torres (2006) coincide que un recurso turístico alude a cualquier elemento, material o inmaterial, vinculado a la naturaleza o a la cultura de un territorio socialmente organizado, que, por sí mismo, mediante su transformación, es capaz de atraer temporalmente a personas de otros lugares, convirtiéndose el espacio involucrado en un destino turístico.

Para Weiguang y Yunchi (2021), son una base fundamental para el crecimiento y desarrollo del turismo en una zona, los autores coinciden que los recursos turísticos son el cimiento de la acción turística y constituyen una zona de un espacio geográfico; convirtiéndose en productos que centralizan la curiosidad de los viajeros (OMT, 2018).

Al respecto, Velásquez (2017) refiere que se deben implementar políticas de gestión ambiental, donde se establezcan procedimientos de prevención para el cuidado y preservación de los recursos turísticos en función de los lineamientos políticos para construir un modelo sostenible de turismo que satisfaga a los visitantes y genere producción en la localidad.

En el Perú, los recursos turísticos se encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, que se define como una herramienta de gestión que ordena, sistematiza y sincera la información, dando paso a la identificación y prioridad de acciones eficientes en el ámbito público como privado. De tal forma, que, en cada región del País, se cuenta con el Inventario Regional de Recursos Turísticos que es administrado por el Gobierno Regional y que articula la sistematización de información, manteniendo comunicación constante y plena coordinación con los gobiernos locales (Mincetur, 2018). En razón de ello, González et al. (2021) afirman que los inventarios turísticos son básicos para la

gestión de destinos turísticos y deben estar en función de las necesidades del turista, teniendo en cuenta el potencial de la zona.

2. Valorización de los recursos turísticos

La valorización de los recursos turísticos es determinante para el desarrollo del turismo, es el eje principal donde parten las ideas para desarrollar y proponer estrategias, así como planes para el crecimiento del turismo de una zona, tomando en cuenta los planes a largo plazo, al igual que, cuidando y protegiendo el uso adecuado de los recursos que existen, evitando en todo momento su sobreexplotación, y que, se busque la sustentabilidad del recurso y por consiguiente del turismo.

La valorización de los recursos orienta a una tarea estratégica a largo plazo que involucre a todas las personas, desde el inicio de sus actividades como ciudadanos y desde el comienzo de su formación, propiciando en ellos la creación de una adecuada conciencia turística, formación de su identidad cultural, incremento del respeto hacia los recursos turísticos de sus alrededores, que no sólo consiste en la elaboración de estrategias de *marketing*, o a su impulso a través del desarrollo de actividades temporales, sino que es una acción que involucra una planificación turística sostenible, en donde se ponga en primer lugar la investigación, preservación, conservación de los mismos.

Asimismo, tomando en consideración la infraestructura y planta turística, sobre todo el resguardo y permanencia de la identidad cultural, desarrollando en los moradores el amor y respeto a la identidad local, esto será la base, puesto que, nadie puede valorar, cuidar ni proteger algo que no conoce, ni valora como parte importante de su patrimonio.

3. Categorización de los recursos turísticos en el Perú

El Perú es un lugar diverso y con una gran riqueza natural y cultural. Desde el

Manual emitido por Mincetur (2018), los recursos turísticos se dividen en las siguientes categorías y subcategorías.

3.1. Categoría 1

a. Subcategoría: Sitios Naturales

Considerado como el conjunto de ecosistemas o espacios naturales que se han mantenido con el paso del tiempo (Ortuño, 1982). Es así que, se considera natural al sitio en que la presencia humana no ha alterado las características y funcionamiento de sus elementos (Tolón y Lastra, 2008). Algunos ejemplos son las montañas, planicies, valles, quebradas, cañones, pongos, cuerpos de agua, manantiales, caídas de agua, cavidades naturales, áreas naturales protegidas, zonas paisajísticas.

3.2. Categoría 2

a. Subcategoría: Manifestaciones culturales

Surgen a partir de la evolución de la cultura y el dinamismo social y puede darse de forma individual y colectiva (Guzmán-Díaz, Parra-Hernández y Tarapuez-Chamorro, 2019). Navarro-Hoyos (2022), centra al ser humano como eje principal y creador de una manifestación cultural, que mediante su accionar construye su identidad cultural. De la misma forma, Nuñez y Moser (2019), conceptualizan que las manifestaciones culturales son una oportunidad para proyectar una forma de hacer ciudad rescatando la identidad nacional de un espacio vacío donde las personas son los principales protagonistas. Algunos ejemplos claros son los museos, la arquitectura y espacios urbanos, lugares arqueológicos, sitios históricos, pueblos.

3.3. Categoría 3

a. Subcategoría: Folclore

Ciencia que estudia las artes tradicionales de cualquier sociedad como las leyendas, los cuentos, las danzas y la música que se transmite de generación en generación (Instituto Nacional de Cultura [INC], 2001). Así mismo, Kittilä (2020) sostiene que el constructo se utiliza para toda fuente de información que engloba historias tradicionales de diversos grupos de personas. Es así como, Cestero y Kotwica (2021), aclarando más la definición, lo relaciona con la información transmitida de forma verbal, en función de pertenecer a la cultura del hablante.

Del mismo modo, Falcón (2021) consideran que el Perú, es un país de gran diversidad cultural y tiene el folclore en cada rincón de su territorio como parte de su identidad. Algunos ejemplos como las tradiciones, costumbres, poemas, artes, gastronomía, creencias populares, ferias y mercados, música y danza, etnias, gastronomía, artesanía y artes.

3.4. Categoría 4

a. Subcategoría: Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas

Muestran el proceso de civilización, cultura y tecnología relevante para el turismo. Por ejemplo, explotaciones mineras, explotaciones agropecuarias y pesqueras, explotaciones industriales, centros científicos y técnicos.

3.5. Categoría 5

a. Subcategoría: Acontecimientos programados

Son eventos que atraen a los turistas como espectadores o actores involucrados

(Mincetur, 2018). Por ejemplo, eventos organizados actuales o tradicionales públicos o privados. Los eventos programados ofrecen una variedad de actividades en un mismo lugar, que incluyen diferentes actividades, como muestras artesanales, gastronomía, danza y espectáculos musicales (Escudero, 2019). La UNESCO (2021), sustenta que el turismo cultural corresponde a las acciones culturales para lograr el desarrollo sostenible; también se ha señalado que es una actividad que contribuye a la integración social. Así mismo, de los amplios conceptos que componen al turismo cultural, se planifican los acontecimientos programados. Algunos ejemplos son los eventos, fiestas y actividades artísticas.

4. Recursos turísticos de la provincia de Sullana: Una realidad sostenible

La provincia de Sullana cuenta con una variedad de recursos turísticos, algunos se encuentran inventariados por MINCETUR, siendo de fácil acceso su búsqueda a través del Sigmincetur (Sistema Integral de Georreferencia del MINCETUR, 2022), que es un programa que ayuda a encontrar recursos turísticos naturales, o emprendimientos turísticos rurales comunitarios; clasificándolos en actividades, zonas geográficas, entre otros. Esto dependiendo al tipo de búsqueda que se realice.

Los recursos que posee Sullana son la base para la construcción de productos turísticos, por tanto, han de ser reconocidos, clasificados y estudiados puesto que son la herramienta indispensable de gestión de los gobiernos a cargo; así como fuente de generación de ideas de negocio de las personas involucradas, quienes deben trabajar de manera articulada e integrada para generar oportunidades económicas que brinda la actividad turística. Así mismo, estos recursos turísticos de la provincia de Sullana (ver Cuadro 1) pueden permitir un desarrollo sostenible que asegure la interacción de un plan cultural, social y ecológico.

Cuadro 1
Recursos Turísticos de la provincia de Sullana

Distritos	Recurso	Categoría	Tipo
Sullana	Paseo Turicarami	Manifestaciones Culturales	Arquitectura y Espacios Urbanos
	Rio Chira	Sitios Naturales	Corrientes de agua
	Iglesia Matriz De Sullana	Manifestaciones Culturales	Arquitectura y Espacios Urbanos
	Plaza De Armas De Sullana		Arquitectura y Espacios Urbanos
	Pileta Ornamental.De Sullana		Arquitectura y Espacios Urbanos
	Museo De Sullana		Museos y otros
	Casona Club Unión		Arquitectura y Espacios Urbanos
	Plazuela Grau		Arquitectura y Espacios Urbanos
Mausoleo Del Poeta A. Salaverry Ramírez		Arquitectura y Espacios Urbanos	
Lancones	Puente Isaías Garrido (Puente Viejo)	Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas	Centros Científicos y Técnicos
	Represa de Poechos		
Marcavelica	Agua De La Leche	Sitios Naturales	Agua termo-mineral
	Coto De Caza El Angolo		n. Áreas Protegidas
	Villa San Miguel De Tangará	Manifestaciones Culturales	Pueblos
	Leyenda Del Lagarto De Oro	Folclore	Creencias Populares
	Agua De Pipa		Gastronomía
Miguel Checa	Casa Hacienda Sojo	Manifestaciones Culturales	Arquitectura y Espacios Urbanos
Querecotillo	Laguna De Los Patos	Sitios Naturales	Cuerpo de Agua
	Artesanía De Chante De Banano	folclore	Artesanía y Artes
	Festividad del Señor de la Buena Muerte de Chocan	Acontecimientos Programados	Fiestas

Fuente: Elaboración propia, 2023 con base en SIGMINCETUR (2022).

De los resultados obtenidos se evidencia en el Gráfico I, que un 70,7% visita ocasionalmente los recursos turísticos; mientras que un 2,7% lo hace una vez a la semana.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Gráfico I: ¿Con qué frecuencia visita los recursos turísticos de la provincia de Sullana?

A continuación, se detallan los recursos más visitados de Sullana según resultados de encuesta aplicada:

hermosas nutrias de río. La flora es abundante predominando el sauce, el pájaro bobo, la uña de gato, y grámenles.

4.1. Río Chira

El río Chira nace en la cordillera occidental de los andes a más de 3.000 m.s.n.m. con el nombre de CATAMAYO y después de recorrer 150 Km. Se une con el río Macara, donde toma el nombre de RIO CHIRA, recorre 50 Km. entre Perú y Ecuador, hasta encontrarse con el río Alamor, continuando en la dirección sur oeste al territorio peruano hasta su desembocadura en el mar, después de haber recorrido 300 Km. aproximadamente.

De aguas cálidas el cauce del río Chira es navegable en embarcaciones ligeras a remo, practicando en todo su recorrido lo que hoy se llama turismo de aventura; apreciando en todo su recorrido el hermoso paisaje y la rica fauna y flora de su entorno. También se puede realizar caminata o acampar a orillas del río. Sus aguas son ricas en peces, como el cascafe, la liza, la mojarra, la tilapia y las

4.2. Museo de Sullana

Creado por el impulso de varias instituciones, fue inaugurado el 25 de junio de 1997, siendo Luis Merino Cruz, uno de los más interesados en lograr su constitución, puesto que estaba convencido que Sullana necesitaba un espacio donde exhibir su riqueza cultural como parte de su identificación histórica (Ruiz, 2017). En la actualidad es administrado por la Municipalidad Provincial de Sullana, ubicándose en el centro de convenciones. Posee una significativa colección de cerámica y metalúrgica Vicús como de la arqueología regional del valle del Chira (Inca Tallán), la que asciende a más de 5.000 piezas.

La ruta de acceso al recurso se da por medio de bus público desde la salida de Piura con una distancia de 42 km/ 40 min. Y al interno de la provincia el medio de transporte es en un taxi o a pie. El ingreso es libre y accesible a

todos los interesados durante todo el año. Así mismo, la actividad desarrollada es de tipo Toma de fotografías y filmaciones. En lo que respecta a su infraestructura interna cuenta con servicio

eléctrico, y en base a la externa se verifica los servicios básicos, teléfono y señalización (ver Cuadro 2).

Cuadro 2
Servicios Turísticos del Museo de Sullana.

Servicios turísticos	Instalación	Servicio	Tipo de Servicio	Observación
Internos		Otros Servicios Turísticos	Servicio de Guiado. Idioma	
		Alojamiento	Hoteles (especificar categorías) Hostales Casa de Hospedaje	
		Alimentación	Restaurantes, Bares, Cafeterías, Kioskos de comida y bebidas, Venta de comida Rápida.	
Externos	Instalaciones privadas	Lugares de Recreación	Discotecas, Pubs, Peñas, Night Clubs, Juegos de casino y/o tragamonedas	Ciudad de Sullana
		Otros Servicios Turísticos	Venta de artesanía, Bancos – Cajeros, Servicio de Guiado, Idioma, Servicio de Internet, Servicio de taxi y tópicos.	

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a Mincetur (2018).

4.3. Laguna de los Patos

El humedal “Laguna de los Patos”, se encuentra entre las dos carreteras principales del caserío La Horca. En su margen izquierda (N.O.) se ubica la carretera Sullana - Lancones, y en la derecha (N.E.) la carretera hacia el caserío La Horca. En los alrededores se desarrollan actividades agrícolas y de ganadería (Silva, 2014). La ruta de acceso al

recurso se da por medio de bus público desde la salida de Piura con una distancia de 42 km/ 40 min. Y desde Sullana a Querecotillo hay una distancia de 11 Km. / 25 min. El ingreso es libre y accesible a todos los interesados durante todo el año. Así mismo, las actividades desarrolladas son de tipo observación de aves, estudios e investigación, observación de fauna, observación de flora y toma de fotografías y filmaciones (ver Cuadro 3).

Cuadro 3
Servicios Turísticos de la Laguna de los Patos

Servicios turísticos	Instalación	Servicio	Tipo de Servicio	Observación
		Alojamiento	Casa de Hospedaje	
		Alimentación	Restaurantes, Snacks, Kioskos de comida y bebidas.	
		Lugares de Recreación	Discotecas, Peñas.	
Externos	Privada	Otros Servicios Turísticos	Venta de artesanía, Bancos – Cajeros, Servicio de Internet, Servicio de taxi.	Querecotillo

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a Mincetur (2018).

4.4. Villa San Miguel de Tangará

La ruta de acceso al recurso se da por medio de taxi o auto colectivo desde Sullana hasta Querecotillo, con una distancia de 20.9 km./ 35 min. Asfaltado, y 6.4 km. trocha 11

min. El ingreso es libre todos los días del año. Así mismo, las actividades desarrolladas son de tipo observación de aves, estudios e investigación, observación de fauna, observación de flora y toma de fotografías y filmaciones (ver Cuadro 4).

Cuadro 4
Servicios Turísticos de la Villa San Miguel de Tangará.

Servicios turísticos	Instalación	Servicio	Tipo de Servicio	Observación
Internos		Otros Servicios Turísticos	Servicio de taxi	Taxi colectivo Sullana
		Alimentación	Restaurantes	Marcavelica
Externos		Alojamiento	Otros (Especificar)	pequeños kioscos
		Alimentación	Hostales	Marcavelica y Sullana
			Restaurantes, Cafeterías, Kioscos de comida y bebidas y Venta de comida	Distrito de Marcavelica
			Rápida. Bancos – Cajeros y Venta de Material para Fotografía	Distrito de Marcavelica y Sullana
	Otros Servicios Turísticos	Servicio de taxi	Taxi Colectivo en Sullana y Maravelica	

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a Mincetur (2018).

4.5. Casa Hacienda Sojo

Su ubicación figura en Sojo en el distrito de Miguel Checa y fue edificada en 1919 por Miguel Checa y Checa. Esta casa es la muestra histórica

del pasado de la población del distrito que se une al presente de las nuevas generaciones valorando el modelo de arquitectura europea del siglo XIX; los servicios turísticos de la Casa Hacienda Sojo se pueden observar en el Cuadro 5.

Cuadro 5
Servicios Turísticos de la Casa Hacienda Sojo

Servicios turísticos	Instalación	Servicio	Tipo de Servicio	Observación
Privada		Alojamiento	Hoteles y hostales	Sullana
		Alimentación	Restaurantes y Bares, Kioscos de comidas y bebidas	Sullana
		Lugares de Recreación	Discotecas y Pubs	Sullana
Externos		Otros Servicios Turísticos	Bancos, cajeros, Museos de sitio, oficinas de información, servicio de internet, servicio de taxi, tópicos y Venta de Material para Fotografía	Sullana

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a Mincetur (2018).

4.6. Coto de caza el Angolo

El Coto de Caza El Angolo (CCEA), fue creado en 1975 y tiene como función principal la conservación del bosque seco ecuatorial y su recurso faunístico, a través del manejo sostenible de la fauna silvestre para contribuir con el desarrollo socio económico de la zona a través de la promoción del turismo social y de la caza del venado cola blanca y otras especies como el puma y sajino (Secada, 2020).

La reserva natural se encuentra entre los distritos de Marcavelica y Lancones de la provincia de Sullana y abarca hasta el distrito de Pariñas de la provincia de Talara de la región Piura (Ministerio del Ambiente, 2017). Presenta un clima cálido y seco con dos estaciones bien marcadas, una seca (de mayo a noviembre) y una lluviosa (de enero a marzo) (Muñoz, Piperis y Vásquez, 2021). En el Cuadro 6, se pueden apreciar todos los servicios turísticos que se encuentran en Coto de caza el Angolo.

Cuadro 6
Servicios Turísticos de Coto de caza el Angolo

Servicios turísticos	Instalación	Servicio	Tipo de Servicio	Observación
Internos		Alojamiento	Albergues	En el sector Sauce Grande
		Alimentación	Otros (Especificar)	Dependiendo del grupo organizado se activa el servicio de cocina
Externos		Alojamiento	Hoteles (especificar categorías) y Hostales	Sullana - Máncora
		Alimentación	Restaurantes y Bares	Sullana - Máncora
		Lugares de Recreación	Discotecas y Casinos de Juego	Sullana - Máncora
		Otros Servicios Turísticos	Agencia de Viajes, Bancos – Cajeros, Servicio de Internet y Alquiler de Caballos	Sullana - Máncora

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a Mincetur (2018).

4.7. Represa de Poechos

El reservorio de Poechos representa la obra principal del Sistema de Riego Chira Piura y es la represa más grande del Perú. Está ubicada sobre el cauce del río Chira, al noreste del Perú, en una zona costera y desértica, a unos 60 km al norte de la Ciudad de Piura y 1.000 km de Lima (More, 2019). Fue construido en la década de los 70 por la empresa yugoslava Energoprojekt. El acceso a

este recurso es libre, previa coordinación con los encargados.

Las actividades que se pueden realizar es la observación de aves, paseos en bote, motonáutica, pesca deportiva, esquí acuático, toma de fotografías y filmaciones. Cabe resaltar, que todos los días llegan personas de diferentes lugares a observar la impresionante infraestructura hidráulica y el avistamiento del hermoso paisaje de Lancones, por lo cual se tienen los servicios turísticos que se muestran en el Cuadro 7.

Cuadro 7
Servicios Turísticos de Represa de Poechos

Servicios turísticos	Instalación	Servicio	Tipo de Servicio	Observación
Externos	Privada	Alojamiento	Hoteles (especificar categorías) y Hostales	Sullana
		Alimentación	Restaurantes, Bares y otros	Emprendimientos donde venden comida
		Lugares de Recreación	Discotecas	Sullana
		Otros Servicios Turísticos	Bancos – Cajeros, Museos de sitio,	Sullana

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a Mincetur (2018).

En el Gráfico II, se halló que la Represa de Poechos es la más concurrida con un 25,5%, seguido del Río Chira con un 18,9%; mientras

que la Laguna de los Patos es el menos visitado con un 7,6%.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Gráfico II: Recursos turísticos más concurridos de Sullana

De igual manera, en el Gráfico III se evidencia que el 36,3% de encuestados está en desacuerdo que el acceso a los recursos

turísticos está en buen estado; mientras que un 11% manifiesta estar totalmente de acuerdo.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Gráfico III: ¿Considera que el acceso a los recursos turísticos se encuentra en buen estado?

Asimismo, en el Gráfico 4 se refleja que el 37,8% está en desacuerdo que la municipalidad provincial trabaja para potenciar los recursos turísticos para beneficio de Sullana; mientras que el 4,6% está totalmente de acuerdo.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Gráfico IV: ¿Considera que la municipalidad provincial trabaja para potenciar los recursos turísticos para beneficio de Sullana?

De acuerdo a la información que se evidencia en Mincetur (2018), los recursos turísticos en el Perú están clasificados en cinco categorías; de las cuales se desprenden subcategorías, encontrándose una variedad de recursos distribuidos según las características específicas; de tal forma, estos resultados encajan con los encontrados por Navarro (2015), al evidenciar coincidencias con diversos autores hispanoamericanos en lo que respecta a la clasificación de recursos turísticos; donde se reflejan diferentes tipologías con la intención de abarcar la mayor parte de los recursos e incluso se encontraron elementos que no son recursos ni atractivos turísticos.

Conclusiones

Los recursos turísticos se encuentran en cualquier espacio geográfico que la naturaleza otorga, asimismo, en toda manifestación cultural que está latente en las costumbres de un pueblo, formando parte del patrimonio de una localidad, de tal forma, que se convierten en la principal herramienta para generar potencialidad turística en un territorio.

Sullana es una provincia que presenta un potencial turístico elevado para posicionarse ante la visión del mundo; sin embargo, las Municipalidades distritales de la provincia no han enfocado con precisión la identificación y difusión de los recursos turísticos, lo que refleja que gran parte de su población desconozca qué clase de recursos poseen sus distritos.

Los recursos turísticos de Sullana, en la actualidad, necesitan ser impulsados a través de proyectos turísticos que se desprendan de la necesidad que presenta la localidad, gestionándose por medio del gobierno de turno, articulando estrategias con las Municipalidades distritales en función de los lineamientos nacionales establecidos para el sector turístico.

De nada vale que un país cuente con una gran diversidad de recursos turísticos, si estos no son conocidos, valorados, reconocidos y conservados por la comunidad receptora;

si estos no son gestionados como productos turísticos por el gobierno local, regional y nacional; si no son mostrados a todos los actores involucrados en el sector, para que en pleno conocimiento del potencial que tiene su espacio geográfico se identifiquen y se vean inmersos en el proceso en que los recursos se transforman en atractivos turísticos, puesto que, son fuentes generadoras de crecimiento y posicionamiento del sector turístico en la economía nacional.

Para ello, es importante que se identifiquen, seleccionen y clasifiquen la diversidad de recursos turísticos con los que cuenta un lugar, para que se propongan y desarrollen las distintas tipologías de turismo que se puedan dar, teniendo en consideración las características típicas de la zona, las ventajas competitivas con las que cuenta en relación a otros lugares, puesto que, es el punto estratégico para la obtención de la demanda; teniendo como premisa el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Referencias bibliográficas

- Andrade, A. G. (2021). *Plan estratégico para el aprovechamiento de los recursos turísticos y culturales del distrito de Santo Domingo de Guzmán, Morropón, Piura, Perú, 2021* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Piura]. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2807545>
- Cestero, A. M., y Kotwica, D. (2021). Si todos lo dicen, ¿será cierto? La evidencialidad de folclore o acervo común: De la teoría a la investigación sociopragmática. *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 86, 149-168. <https://dx.doi.org/10.5209/clac.72846>
- Chacón, T. (3 de febrero de 2022). Perú recibió 444,000 turistas internacionales en el 2021. *Rumbo Minero*. <https://www.rumbominero.com/peru/noticias/>

- [economia/peru-444000-turistas-internacionales-2021/](#)
- Chinchay-Villarreyes, S. S., Cango, J. I., Aldana, A. A., y Seminario, R. S. (2020). Estrategias de promoción para el fomento del turismo religioso en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 272-283. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33247>
- Cuéstara, L. M., Sablón, N., Márquez, L. E., y Cartay, R. C. (2022). Producto turístico de naturaleza para el desarrollo de comunidades rurales en Manabí, Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(2), 287-299. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37939>
- Escudero, L. A. (2019). Los eventos distintivos en grandes destinos del turismo cultural. El caso del año Greco en Toledo (España). *Cuadernos de Turismo*, (44), 129-164. <https://doi.org/10.6018/turismo.44.404791>
- Esparza, R. M., Sánchez, M. J., Luján, P. E., Chinchay, S. S., y Mogollón, M. M. (2020). Formación por competencias profesionales a través de la disciplina integradora de la carrera de turismo y negocios. *Revista de La Universidad del Zulia*, 11(31), 433-449. <https://doi.org/10.46925/rdluz.31.27>
- Falcón, K. A. (2021). Escuela de danzas folclóricas en Lima [Tesis de pregrado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/659044?show=full>
- Gómez, L., y Martínez, O. (2020). Recursos turísticos sostenibles en la Ribeira Sacra tras la pandemia global. *Methaodos.Revista de Ciencias Sociales*, 8(2). <https://doi.org/10.17502/mrcs.v8i2.380>
- González, M. E., Huertas, N. (f), De La Hoz, A., y Morales, A. (2021). Difusión digital de objetos: expresiones culturales y turísticas en Colombia. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(E-6), 155-172. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.10>
- Guzmán-Díaz, B. E., Parra-Hernández, R., y Tarapuez-Chamorro, E. (2019). Identidad y manifestaciones culturales del departamento del Quindío en el contexto del paisaje cultural cafetero de Colombia. *Cuadernos de Turismo*, (44), 165-192. <https://doi.org/10.6018/turismo.44.404801>
- Hernández, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- Instituto Nacional de Cultura - INC (2001). *¿Qué es el folklore? según José María Arguedas*. INC. <https://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/234>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2021). *Indicador de la Actividad Productiva Departamental. Cuarto trimestre 2021*. INEI. <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-indicador-de-la-act-productiva-dptal-iv-trim-2021.pdf>
- Kittilä, S. (2020). Folklore as an evidential category, *Folia Linguistica*, 54(3), 697-721. <https://doi.org/10.1515/flin-2020-2051>
- Loor, L., Plaza, N., y Medina, Z. (2021). Turismo comunitario en Ecuador: Apuntes en tiempos de pandemia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 265-277. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35312>
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur (2016). *PENTUR: Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025*. Mincetur. <https://www.gob.pe/institucion/mincetur/informes-publicaciones/22123-plan-estrategico-nacional-de-turismo-del-peru-pentur>

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur (2018). Manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos turísticos. Mincetur. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/401761/Manual_para_la_Elaboracion_y_actualizacion_del_inventario_de_recursos_turisticos.pdf
- Ministerio del Ambiente (2017). *Ecosistema del norte del Perú: El Coto de Caza El Angolo*. Ministerio del Ambiente. <https://repositorio.igp.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12816/1273/ENPCCEA1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- More, F. M. (2019). *Análisis de consistencia de caudales del río Chira entre las presas de Poechos y Sullana* [Tesis de pregrado, Universidad de Piura]. <https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3939>
- Muñoz, K., Piperis, R. E., y Vásquez, P. (2021). Diagnóstico situacional y propuesta de un programa de monitoreo zoonosanitario para el sector Sauce Grande del coto de caza El Angolo, Piura-Perú. *Salud y Tecnología Veterinaria*, 9(2), 57-66. <https://doi.org/10.20453/stv.v9i2.4108>
- Navarro, D. (2015). Recursos turísticos y atractivos turísticos: conceptualización, clasificación y valoración. *Cuadernos de Turismo*, (35), 335-357. <https://doi.org/10.6018/turismo.35.221641>
- Navarro-Hoyos, S. (2022). Identidad cultural en el Caribe colombiano. El caso del Carnaval de Barranquilla. *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, 18(46), 108-136, <https://doi.org/10.14482/memor.46.394.25>
- Nugra, M. A., Illescas, W. H., Cuadros, P. A., y Valdivia, R. A. (2021). Turismo minero en Yanacocha: Una alternativa de desarrollo para la región de Cajamarca-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 278-289. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35313>
- Núñez, A. J., y Moser, N. A. (2019). *La estructura del vacío: Las manifestaciones culturales como elementos estructurantes en la ciudad* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/13562>
- Organización Mundial de Turismo - OMT (2018). Desarrollo de Productos. OMT. <https://www.unwto.org/es/desarrollo-productos-turisticos>
- Ortuño, F. (1982). *Visión panorámica, a nivel mundial, de las políticas de espacios protegidos. Planificación y gestión de Espacios Naturales Protegidos*. Fundación Conde del Valle de Salazar.
- Oviedo, F. M., Luján, P. E., Lachira, D. S., Trelles, L. R., Mogollón, M. M., y Silva, R. (2021). Análisis del potencial turístico del distrito de Santo Domingo – Piura, Perú. *UCV Hacer*, 10(1), 23-30. <https://doi.org/10.18050/ucv-hacer.v10i1.2702>
- Ruiz, J. A. (2017). *Proyecto de renovación museográfica y museológica para el Museo de Sullana* [Tesis de pregrado, Universidad de Piura]. <https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3020>
- Secada, L. (2020). *Propuesta de metodología para la estimación de densidad del venado gris en el coto de caza, el Angolo, Piura, Perú* [Tesis de maestría, Universidad Nacional Agraria de la Molina]. <https://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/20.500.12996/4375>
- Silva, E. (2014). *Uso de hábitats por las aves en el humedal "Laguna de los Patos", La Horca — Querecotillo, Sullana, Perú* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Piura]. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUM_P_1fff65c18892a369886deaecc6c38ad30
- Sistema Integral de Georreferencia del MINCETUR - Sigmincetur (2022). Mapa de ubicación de recursos

- turísticos y emprendimientos de turismo rural comunitario. <https://sigmincetur.mincetur.gob.pe/turismo/>
- Tolón, A., y Lastra, X. (2008). Los espacios naturales protegidos. Concepto, evolución y situación actual en España. *Revista Electrónica de Medioambiente*, 5, 1-25. <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-41228/ART%20A.TOLON%20X.%20LASTRA.pdf>
- Torres, E. (2006). Rutas culturales. Recurso, destino y producto turístico. *Revista PH*, 60, 85-97. <https://doi.org/10.33349/2006.60.2259>
- UNESCO (30 de marzo de 2021). El turismo cultural y creativo hoy. UNESCO. <https://www.unesco.org/es/articles/el-turismo-cultural-y-creativo-hoy>
- Velásquez, M. (2017). Gestión ambiental de los recursos turísticos reales de la Provincia de Trujillo – Perú. *Manglar*, 14(1), 13-21. <http://dx.doi.org/10.17268/manglar.2017.003>
- Weiguang, X., y Yunchi, M. (2021). Tourism resource evaluation and countermeasures based on network communication and TOPSIS algorithm. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2021(13), 8172282. <https://doi.org/10.1155/2021/8172282>
- Zimmermann, E. W. (1933). *World Resources and Industries*. Harper & Brothers.